

1142 DESAGUAMENTO DE LODO DE ESGOTO DO TRATAMENTO FÍSICO QUÍMICO UTILIZANDO CAL VIRGEM

DOI 10.5281/zenodo.16001398

David Garcia⁽¹⁾

Engenheiro Civil pela Universidade UNICESUMAR. Técnico em Química pelo Colégio Estadual João Ricardo Von Borel Du Vernay. Técnico em Meio Ambiente pelo Colégio Estadual Polivalente. Responsável Técnico da empresa MBAQuímica. Operador de ETE – SANEPAR.

Endereço ⁽¹⁾: Rua Terézio Ribas Teixeira, 478 – Tibagi – Paraná CEP: 84300-000 - Brasil - Tel: (42) 99936-3220 e-mail: davidg@sanepar.com.br

RESUMO

O lodo de esgoto está classificado como um dos principais subproduto do tratamento de esgoto. Este resíduo também se destaca pelo seu maior volume, associado ao seu gerenciamento e complexidade de sua correta destinação. O presente trabalho objetivou avaliar o efeito da combinação entre desaguamento do lodo oriundo do processo de tratamento físico químico de esgoto com coagulantes catiônicos e também investiga o procedimentos para desaguamento de lodo do processo de tratamento de esgoto físico químico utilizando cal virgem. O experimento consistiu na mistura de CaO no processo de desaguamento de lodo do tratamento físico químico nas proporções de 0.8% em relação ao seu volume total desaguado. Houve aceleração expressiva no processo de secagem do lodo e redução de volume. A metodologia de base empírica pressupõe a necessidade de comprovação prática de todo o processo através de experimentos laboratoriais e também na planta propriamente dita, para observação dos dados e resultados da Estação de Tratamento de Esgoto da Sanepar - ETE Tibagi, localizada na Cidade de Tibagi no Estado do Paraná. O estudo discute nos referenciais teóricos sobre o uso da cal para acelerar o desaguamento do lodo em leito de secagem, bem como melhorar a carreira de descarga de lodo. Em resumo, prima-se pelos objetivos de utilizar a cal no processo de desaguamento de lodo em leito de secagem, acelerar o desaguamento e otimizar o uso dos leitos de secagem. Com os resultados finais desta pesquisa pretende-se replicar a técnica nas ETEs da Sanepar, divulgação no meio acadêmico através de publicação de estudo científico além do aprimoramento das técnicas e procedimentos no lócus de pesquisa.

Palavra Chave: Esgoto. Lodo. Cal. Leito de Secagem.

INTRODUÇÃO

Etapas nas Estações de Tratamento de Esgoto/ETEs domiciliares são necessárias para garantir o funcionamento correto dos processos de tratamento e, conseqüentemente, para assegurar a despoluição ambiental (GARCIA, 2022). Entre os resíduos removidos nos processos de tratamento de esgoto estão os sólidos grosseiros (incluindo o lixo descartado indevidamente na rede de esgoto), os sólidos sedimentáveis (removidos dos desarenadores), a espuma e o lodo.

A premissa desse trabalho é a obtenção de melhores resultados nos parâmetros dos sistemas de tratamento físico-químico de esgoto, otimizando resultados no processo de desaguamento do lodo formado. Propõe-se a aplicação do óxido de cálcio (cal virgem) nas descargas de lodo. A concepção desse estudo deu-se início no ano 2021 e foi realizado na ETE Tibagi, localizada na cidade de Tibagi no Estado do Paraná, data de start do módulo tratamento físico-químico na estação. A motivação para esta pesquisa é a utilização de materiais para melhorar como um todo o processo de tratamento de esgoto da ETE a qual requer a necessidade dessa intervenção.

Quanto ao conteúdo pesquisado, convém ressaltar que a cal virgem (CaO) e a cal hidratada Ca(OH)₂ são os produtos mais utilizados para a estabilização alcalina dos lodos na fase líquida. (de Sá farias, Mateus, et al.). Há uma série de interações que regem o fenômeno da coagulação/dispersão. As duas principais são originárias das forças de van der Waals e das forças entre as duplas camadas elétricas das partículas. (Mamede et al., 2026, p. 39). A propriedade interativa do CaO irá neutralizar as forças originárias eletricamente presentes no lodo, forças essas que impedem a separação sólido-líquido. A cal virgem (CaO) reage com a água do lodo gerando calor através de reações exotérmica, formando o hidróxido de cálcio (Ca(OH)₂). Esse hidróxido de cálcio é a forma ativa que interage no processo de coagulação e precipitação conforme mostra a figura 1.

Figura 1 - ETE TIBAGI - Módulos físico químico
 FONTE: Autor ((2022))

O Ca(OH)₂ aumenta significativamente o pH do meio tipicamente para valores entre 10 e 12. Esse aumento de pH provoca:

- Desestabilização das partículas coloidais do lodo, que normalmente são carregadas negativamente;
- Neutralização das cargas eletrostáticas que impedem a agregação das partículas;
- Otimização das condições para que coagulantes como sulfato de alumínio, PAC ou cloreto férrico atuem de forma mais eficiente.

Observou-se também durante os ensaios que em pH elevado, o Ca(OH)₂ promove a formação de precipitados insolúveis com diversos íons presentes no lodo:

- **Com fósforo:**

(remoção de fósforo por precipitação como fosfato de cálcio)

- **Com metais pesados:**

Ocorre a precipitação de metais como hidróxidos, ex:

Formação de flocos de hidróxidos metálicos (se for usado em conjunto com coagulantes metálicos), que adsorvem partículas coloidais e matéria orgânica.

Conforme supracitado, a substância CaO utilizado no processo de bombeamento, irá garantir a propriedade reológica na dispersão de lodo hidratado, pois a mesma é adicionada ao lodo liquidificado com o objetivo de adequar as condições de dispersão do mesmo. Espera-se que a reação do CaO resulte na reorganização iônica dos particulados do lodo bruto, visando a possibilidade de melhor separação sólido-líquido.

A cal adicionada neste processo reage com água e forma hidróxido de cálcio, conforme equação 1.0

Pode-se observar na equação que, é necessário 1 mol de água por mol de cal virgem sólida, para formar 1 mol de cal hidratada sólida. Ou seja, para hidratar 1 kg de cal virgem (massa molar = 56 g/mol), é necessário aproximadamente 320 mL de água (massa molar = 18 g/mol), produzindo assim 1,32 kg de cal hidratada, e liberando calor. Note que as moléculas de CaO e H₂O se “uniram” para formar Ca(OH)₂ e, conseqüentemente, as massas de ambas também.

Scott e Smith (1993) estudaram os efeitos dos cátions Ca²⁺ na flotação de quartzo e magnetita usando diamina, e averiguaram que para concentrações de CaCl₂ acima de 0,1 mol/L a recuperação na flotação, tanto para o quartzo como para a magnetita, diminui. Isso pode ser atribuído à adsorção de cátions Ca²⁺ na dupla camada das duas espécies minerais. (MAMADE, et al 2016).

De acordo com um estudo realizado pelo investigador dessa pesquisa, além da remoção, também é necessário adequar o lodo para destinação final, por meio de etapas de tratamento que incluem além do desaguamento: estocagem, controle de maus odores, controle de vetores e transporte (GARCIA, 2022). Com a utilização do CaO no processo, irá acelerar o desaguamento do lodo, objetivando a redução da umidade e volume.

No Brasil, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) é responsável pela operação de um dos maiores conjuntos de 269 ETEs com sistema anaeróbio do país (PARANÁ, 2022). Dos constituintes removidos pelo tratamento, o lodo é de longe, o que apresenta maior volume. O processamento, reciclagem e destinação final são os problemas mais complexos na área de tratamento de efluente (VAN HAANDEL; LETTINGA, 1994, p. 1441). O pré-tratamento em reatores Upflow Anaerobic Sludge Bed Reactor (UASB) ou em Reatores Anaeróbios de Lodo Fluidizado (RALF) promove uma redução de 65 a 80% da concentração do material orgânico (VAN HAANDEL; LETTINGA, 1994). Apesar da vasta utilização e das vantagens inerentes aos reatores anaeróbios, tipo RALF e UASB, observa-se nesses sistemas capacidade limitada em produzir, um efluente aceitável nos padrões restritivos estabelecidos pela legislação ambiental do País.

Buscando melhorar essa eficiência, adota-se o uso de coagulantes nos pós-tratamento físico-químico de esgotos domésticos, com boa perspectiva para associação com efluentes provenientes de reatores anaeróbios. Nesse novo modelo de tratamento houve um aumento da demanda de descarga, devido a maior formação de lodo no compartimento de decantação do módulo físico químico ocasionado pelo processo de coagulação/floculação.

Com o uso da cal virgem observou-se a produção de um lodo com maior densidade e conseqüentemente, menor volume nas etapas de desaguamento. Tudo isso resultou em menores custos nas etapas de estocagem, transporte e disposição final além da otimização dos dispositivos de secagem, visto que na modelagem ora aplicada do tratamento físico

químico, exige uma maior frequência de descarga de lodo dos compartimentos de decantação. Diante do exposto convém ressaltar que a premissa dessa pesquisa é obter a aceleração do desaguamento de lodo empregando o CaO (cal virgem) em determinada concentração a partir do processo físico químico nas etapas de desaguamento. Para concretização desta proposta faz-se necessário elencar alguns procedimentos tais como:

- Utilizar o CaO visando a formação de flocos mais estabilizados, para aumentar a frequência de descarga de lodo, com isso espera-se como resultado um lodo mais estável e denso dentro do compartimento de descarga ;
- Acelerar o desaguamento de lodo, para obtenção de um floco estabilizado e lodo mais denso aumentando a percolação do líquido no leito de secagem;
- Otimizar o uso dos leitos, devido menor tempo para secagem do lodo, haja vista, aceleração do processo de desaguamento, tendo como resultante o lodo desidratado que pode ser retirado para realização de novas descargas.

Esses são precisamente os objetivos específicos da pesquisa os quais servirão de base para a análise empírica e discussão dos resultados.

OBJETIVOS

Utilizar a cal no processo de desaguamento de lodo em leito de secagem, acelerar o desaguamento e otimizar o uso dos leitos de secagem

METODOLOGIA UTILIZADA

O trabalho foi realizado na ETE de Tibagi, município de Tibagi, Paraná que possui três unidades de Reator Anaeróbio de lodo Fluidizado e Fluxo ascendente (RALF) com 45 L/s-1 de capacidade nominal total e com uma vazão operacional média de 19 L s⁻¹. Também contém dois (02) módulos para tratamento físico-químico. Possui 6 leitos de secagem com uma área total de desaguamento de 356 m².

Foto 1 - ETE TIBAGI - Módulos físico químico
FONTE: Autor ((2022))

Adotou-se o método empírico, uma vez que a pesquisa é dedicada ao tratamento da "face empírica e factual da realidade; produz e analisa dados, procedendo sempre pela via do controle empírico e factual" (Demo, 2000, p. 21). A valorização desse tipo de pesquisa é pela "possibilidade que oferece de maior concretude às argumentações, por

mais tênue que possa ser a base factual. O significado dos dados empíricos depende do referencial teórico, mas estes dados agregam impacto pertinente, sobretudo no sentido de facilitarem a aproximação prática" (Demo, 1994, p. 37).

Foto 2 - Adição da cal virgem na Estação Elevatória de Lodo (EEL)
FONTE: Autor (2023)

A pesquisa deu-se início no ano 2022, em virtude do início do processo de tratamento de esgoto físico-químico. Inicialmente construíram-se suportes de estruturas metálica, com dimensões de 1,50 m de largura 1,50 m de altura e 4,50m de comprimento (Figura 3) nas quais foram fixadas as bolsas drenantes. Confeccionados em tecido de polipropileno e costurados com revestimentos internos de polietileno, as bolsas drenantes possuíam as seguintes dimensões: 1,10 m de largura, 1,40 de altura e 1,10 m de comprimento, com capacidade para 1,7 m³.

Foto 3 - Estrutura metálica com bolsas drenantes
FONTE: Autor (2022)

Foi realizado ensaios laboratoriais, com a finalidade de mensurar a quantidade ótima de cal. Adotou-se a aplicação de 8 ppm da cal virgem, isto é, para cada 15 m³ de lodo adicionou 120 kg de CaO. Com bons resultados, foi testado o desaguamento do lodo com a adição da cal virgem diretamente nos leitos de secagem.

O lodo desaguado é proveniente do tratamento físico químico, que entrou em operação no ano de 2022. Possui dispositivos utilizados para dar descarga a partir dos tanques de decantação para a estação elevatória de lodo (EEL) por processo gravitacional, e nessa etapa é dosada a cal virgem.

A homogeneização dar-se-á devido a turbulência causada pela pressão na hora da descarga. Após cheio todo o compartimento, a mistura lodo e cal são transportados até o leito de secagem visto que a elevatória de lodo possui sistema de bombeamento. A cada 15 dias são descartados 125 m³ de lodo (volume bruto) do sistema físico químico.

Com relação aos cuidados nessa operação, destaca-se a necessidade de manutenção dos leitos de secagem antes do procedimento de descarga com a realização dos procedimentos de frizagem entre os tijolos, e adição de camada de 2 a 3 cm de areia média para evitar a colmatação dos leitos de secagem.

Foto 4 - Lodo em leito de secagem. Refere-se à aplicação da cal virgem na descarga
FONTE: Autor (2023)

FIGURA 5 - Lodo em leito de secagem em processo de desidratação após 24 horas

FONTE: Autor (2023)

Foto 6 - Lodo desidratado em leito de secagem pronto para ser retirado após 72 horas
FONTE: Autor (2023)

Foto 7 - Torta de lodo em leito de secagem
FONTE: Autor (2023)

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados desse trabalho, obtidos através de pesquisa laboratorial foram aferidos com base nos objetivos específicos os quais se convertem em indicadores de avaliação. Analisando os resultados com base nos objetivos, quanto a formação de flocos mais densos para aumentar a carreira de descarga de lodo, verificou-se que ao aplicar a dosagem de 120 kg de cal em cada batelada de 15m³ de lodo bruto, utilizou 8 ppm de CaO (cal virgem) no processo. Quanto a aceleração de desaguamento de lodo, houve sucesso também, visto que quando não era aplicada a cal virgem, o tempo de secagem girava em torno de 15 a 20 dias em tempos normais sem chuva. Com a utilização da cal, obteve um a torta de lodo apta para ser retirada do leito de secagem com 72 horas ou 3 dias. No que concerne ao uso dos leitos de secagem, analisou-se que o tempo diminuiu consideravelmente oportunizando realizar novas descargas com menor espaço de tempo.

Os resultados obtido trouxeram a garantia de um lodo mais denso ao realizar o ensaio de desaguamento nos leitos de secagem, conforme podemos verificar nas Fotos 4, 5, 6 e 7.

Com a aplicação dessa técnica não foi preciso construir novos 6 leitos de secagem, os quais haviam sido planejados para manter os parâmetros de lançamento gerando economia com projetos e construção.

Foto 7 - Lodo em leito de secagem. Embalado para ser levado à Unidade de Gerenciamento de Lodo (UGL)

FONTE: Autor (2023)

Considerando os procedimentos dessa pesquisa retratados em forma de objetivos específicos. A análise dos dados possibilitam afirmar que a utilização do CaO (óxido de cálcio ou cal virgem) é viável para ser aplicado no processo de descarga de lodo nos processos físico químico. Quanto em lodos de tratamento anaeróbio o resultado também é promissor.

A necessidade de realização das descargas de lodo dos módulos de decantação do sistema de tratamento físico químico é de notória importância na operação da ETE. Esse procedimento evita o arraste dos sólidos sedimentáveis junto com o efluente tratado.

Portanto conforme análise dos resultados, observou-se nessa pesquisa um desaguamento mais acelerado em relação ao que estava operando na planta, demonstrando a viabilidade do estudo.

Conforme observamos nos gráficos, nos anos 2021, 2022 e 2023 houve uma melhora significativa dos indicadores estratégicos da companhia conforme demonstrado.

ÍNDICE DE REMOÇÃO DE LODO - IRL - ETE Tibagi

Índice de remoção de lodo

Fonte Sisweb (SANEPAR)

VOLUME DO ESGOTO RETIRADO - ETE Tibagi

Volume de lodo retirado em m³

Fonte Sisweb (SANEPAR)

VOLUME DO ESGOTO TRATADO - ETE Tibagi

esgoto tratado em m³

Fonte Sisweb (SANEPAR)

Volume de

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Esta pesquisa se propôs ao desafio de investigar de forma empírica a realização de procedimentos para obtenção de lodo mais denso, menor volume e aceleração no processo de desaguamento de lodo do sistema de tratamento de esgoto físico químico empregando a cal virgem. Verificou-se que com o uso da cal virgem no processo de desaguamento de lodo houve significativa aceleração no desaguamento, não obstante, otimizou o uso dos leitos de secagem e reduziu a quantidade de resíduos a ser encaminhada para higienização na UGL. Esse procedimento diminuiu o tempo de descarga, uma vez que o lodo formado se apresenta mais estabilizado e denso, permanecendo menor tempo nos leito de secagem. Convém salientar que a técnica reduziu o risco operacional da ETE, pelo fato de melhorar a performance do tratamento. Também obteve-se impactos significativos nos custos, visto que não houve necessidade de investimentos para construção de novos leitos de secagem. A proposta descrita nesse trabalho, possibilita a replicabilidade às demais ETEs. Ao investigar o tema em questão é possível afirmar que esta alternativa de utilização da cal, também foi promissora na melhora dos indicadores estratégicos: Volume de Esgoto Retirado - Grafico 1, Índice de Remoção de lodo (IRL), Grafico 2 Volume do Esgoto Retirado e Grafico 3 Volume do Esgoto Tratado. Diante do exposto, os resultados obtidos demonstram ser promissores o que sugere a divulgação desta pesquisa no ambiente corporativo.

Diante dos resultados obtidos neste estudo, recomenda-se:

- Realizar a frizagem nos leitos de secagem entre tijolos a cada descarga;

- Utilizar 2 a 3 cm de areia em toda base do leitos;
- Em locais que não dispõe elevatória de esgoto, recomenda-se adicionar a cal virgem diretamente no fluxo da descarga para que ocorra a mistura.
- Fazer a limpeza na elevatória de esgoto logo após a descarga nos leitos de secagem, para não incrustar cal na bomba, parede, mangotes, tubulações dentre outros.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARAL, C. L. C.; DA SILVA, I.; VASCONCELOS, T. N. H. Aplicação de uma atividade experimental investigativa para o ensino de tratamento de água. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, v. 9, n. 1, p. 50–59, 2018. DOI: 10.26843/rencima.v9i1.1549.

BITTENCOURT, C; **Tratamento de água e efluentes: fundamentos de saneamento ambiental e gestão de recursos hídricos**, 1.ed. São Paulo:

CAGLIARI, L. **Padronização do Uso de Policloreto de Alumínio e Poliacrilamida em uma ETA de Porto Alegre**. Trabalho de Diplomação em Engenharia Química. Porto Alegre, 2018. p. 31.

COSTA, M. J. C. (et al); **Co-digestão anaeróbia de substâncias surfactantes, óleo e lodo de esgoto**. (2007). Disponível em <https://www.scielo.br/j/esa/a/qJcJ7gd7xVZcJqmf7ZHm6bD/?lang=pt> acesso em 04 ago 2022.

de Sá Farias, Matheus, et al. "II-172-HIGIENIZAÇÃO DE LODO ANAERÓBIO DE ESGOTO SANITÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS."

DEMO, Pedro. **Pesquisa e construção do conhecimento: metodologia científica no caminho de Habermas**. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994.

GARCIA D.; Desaguamento de espuma e lodo de esgoto em leito de secagem com adição de cal e uso de bolsas drenantes, in BARBOSA, F, C. **Fundamentos da engenharia sanitária e ambiental**. Piracanjuba (GO): Editora Conhecimento Livre, 2022, p. 174.

HESPAHOL, I; MIERSWA J, C.; **Tratamento de efluentes e recuperação de recursos** [recurso eletrônico] / Metcalf, 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

LIBARTI J, N. **Sistemas de Tratamento para águas e efluentes** [revista eletrônica] Curitiba: Contentus, 2020. 55 p.

MAMEDE, Carlos Roberto Silva. Mitigação dos efeitos de cátions Ca²⁺ na flotação catiônica reversa de minério de ferro. 2016.

PARANÁ. **Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2022**. Disponível em: <https://ri.sanepar.com.br/docs/Carta-consolidada-de-politicas-publicas-e-governanca-corporativa-Sanepar-2022-12-31-DqTNhjWr.pdf>. acesso em 02/10/2023.

SCOTT, J. L., SMITH, R. W. **Calcium ion effects in amine flotation of quartz and magnetite**. **Minerals Engineering**, v. 6, n. 12, p. 1245-1255, 1993.

SCHORR, A. S. **Tratamento de Águas e Efluentes** q Adriano de Souza Schorr; - Rio de Janeiro, RJ: Freitas Bastos, 2022.

VAN HAANDEL, A. C.; LETTINGA, G. **Tratamento anaeróbio de esgotos: um manual para regiões de clima quente**. Campina Grande: Epgraf, 1994.